

MATERIAL PEDAGÓGICO ACESSÍVEL COM FOCO NA COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA E RECEPTIVA DA PESSOA COM TEA

DOI: 10.5281/zenodo.16948388

Dayane Vinuto

Mestrado Profissional em Educação Inclusiva– UEMG
dayane.mvinuto@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4281171465620780>

Doralice Silva

Mestrado Profissional em Educação Inclusiva– UEMG
doralicesilva.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3104864277337407>

Shirley de Lima Ferreira Arantes

Mestrado Profissional em Educação Inclusiva– UEMG
shirleylimaf@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1253127538394696>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas

RESUMO: Este artigo apresenta e discute uma proposta de material pedagógico acessível com foco na comunicação expressiva e receptiva da pessoa diagnosticada no Transtorno do Espectro Autista. Esse transtorno do neurodesenvolvimento se caracteriza, entre outros critérios, por dificuldades na comunicação social e interação social recíproca. Assim, discute-se um material útil ao contexto da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental que tem por objetivo ajudar a criança a desenvolver e expressar suas necessidades e desejos em diversos contextos sociais com ênfase no contexto escolar de forma funcional, também nos momentos de frustrações ou ansiedade, que podem desencadear desregulação emocional. Conclui-se que torna-se necessário investir em possibilidades criativas de adaptações de materiais pedagógicos que sejam simples e úteis para o contexto escolar, e que possam estimular o desenvolvimento da comunicação expressiva e receptiva das pessoas com TEA.

Palavras-chave: Comunicação Expressiva e Receptiva; Educação Especial; Educação Inclusiva; Material Pedagógico; Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

Por meio da delimitação da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Secretaria de Educação Especial (MEC/SEESP), determina como um dos públicos da educação especial: “[...] aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo” (Brasil, 2008, p.15).

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), assim mencionado no DSM-5 - American Psychiatric Association (APA, 2014) é um transtorno do neurodesenvolvimento que inclui três critérios necessários para seu diagnóstico, os quais são: dificuldades sociais e de comunicação; comportamentos repetitivos e interesses restritos e intensos; presença dos sintomas desde o início da infância e limitação ou prejuízo do funcionamento diário.

Os autores Williams e Wright (2008) e Mello (2003) afirmam que indivíduos com Transtorno do Espectro Autista podem demonstrar dificuldades em avaliar os sentimentos, ideias e pontos de vista alheios.

Lima e colaboradores (2024) realizaram revisão de literatura sobre a funcionalidade da linguagem no TEA e concluem que crianças e adolescentes com TEA apresentam diversidade de alterações na linguagem.

Reis e Lourenço (2025) consideram que é possível favorecer a atuação dos professores atuantes com alunos com TEA para que possam se apropriar de conhecimentos acerca da Comunicação Alternativa (CA) para estabelecer a comunicação de pessoas com TEA com ausência ou dificuldades na fala:

A CA é organizada como um conjunto de procedimentos metodológicos que visam complementar e/ou substituir a linguagem falada. É simbólica em sua essência e configura-se como “sistemas alternativos baseados em sinais/símbolos pictográficos, ideográficos e arbitrários” (Nunes, 2003, p. 4) como formas de traduzir o pensamento às pessoas sem fala funcional. Ela permite completar ou substituir o que falta ao indivíduo na produção de fala, proporcionando que consiga fazer-se entender por seus pares, pois não ter fala articulada não significa não ter linguagem (Oliveira & Chun, 2007). No entanto, esse processo não tende a ser intuitivo e fácil sem o suporte de outras pessoas que queiram interagir continuamente com a pessoa que não fala (Reis; Lourenço, 2025, p. 2-3).

Diante disso, a escuta atenta dos estudantes é fundamental para uma educação inclusiva eficaz, sendo de extrema importância dar voz, por meio de possibilidades criativas de comunicação, conhecendo e reconhecendo os sujeitos autistas como pessoas potentes que trazem consigo bagagens, sonhos e vontades. Na escola, deve-se investir no seu potencial o que torna cada um pessoa única, singular, atentando às formas alternativas de comunicação para que possam comunicar os seus pensamentos, percepções e sentimentos as pessoas ao redor.

Os alunos e os professores precisam compreender que são parceiros comunicativos, ou seja, pessoas com as quais as pessoas com autismo com necessidades específicas em relação à comunicação social e interação social recíproca estabelecerão interlocução:

O aprendiz com autismo necessita conviver com outros aprendizes sem autismo para que, em suas vivências, a coletividade possa colaborar para que ele seja um sujeito ativo de sua aprendizagem; para tanto, é necessário que realmente faça parte do grupo e seja envolvido em relações sociais genuínas, participando e compartilhando das diversas atividades propostas pelo professor e construídas por todos os aprendizes e sendo respeitado em seus limites e possibilidades (Orrú, 2016, p. 54).

Camargo e Bosa (2009) destacam que as habilidades sociais podem ser adquiridas pelas trocas que acontecem no processo de aprendizagem social, desde que sejam respeitadas as singularidades do sujeito. Para as autoras, a vivência, a chance de trocar experiências de ouvir e ser ouvido é fundamental para o crescimento humano.

Nesse perspectiva, é importante considerar a importância do professor da educação básica em conhecer seus alunos, como destaca Beyer (2008), pois um professor com olhar inclusivo é essencial para o desenvolvimento e aprendizagem, assim como para a uma criação de vínculo com o estudante, pois dessa maneira os docentes conseguem identificar as potencialidades dos seus educandos, seus interesses, contribuindo para um processo de ensino aprendizagem inclusivo com qualidade e equidade.

Com base nestas considerações, este trabalho retoma uma proposta simplificada de material didático adequado a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que pode ser útil para a expressão de sentimentos, percepções e pensamentos de pessoas com autismo que necessitem de estratégias de comunicação alternativa para se expressarem. Parte-se do entendimento de que cada sujeito é único e que tem percepções e necessidades próprias que precisam ser respeitadas e isso deve ser levado em conta para uma inclusão escolar verdadeira.

O público-alvo desse material pedagógico são crianças da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental com diagnóstico de TEA, com dificuldades na comunicação verbal, além de professores, educadores de apoio e demais profissionais que atuam com o desenvolvimento sociocognitivo na escola.

Diante disso, e considerando que vivemos em um mundo cada vez mais acelerado e exigente, onde as crianças com autismo, cada uma com suas particularidades, enfrentam desafios emocionais e sociais com frequência, é essencial oferecer estratégias que ajudem na escuta, na expressão dos sentimentos e na construção da autonomia. Pensando nisso, a “Caixa da Expressão”, escolhida para a apresentação neste trabalho, surge como uma ferramenta sensível e acessível, que permite à criança se comunicar, favorecendo a compreensão, o diálogo e o desenvolvimento emocional e cognitivo por meio das trocas sociais com o professor e com

os pares.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral da “Caixa da Expressão” é ajudar a criança com autismo a desenvolver e expressar suas percepções, necessidades e desejos em diversos contextos sociais, com ênfase neste trabalho no contexto escolar, de forma funcional, também nos momentos de frustrações ou ansiedade, que podem desencadear desregulação emocional.

Como objetivos específicos da “Caixa da Expressão” busca-se:

- Transformar momentos de frustração ou ansiedade em oportunidades de diálogo;
- Oferecer uma forma de comunicação alternativa usando símbolos, imagens e palavras do cotidiano da criança;
- Estimular a escuta ativa por parte dos educadores e entre os colegas;
- Fortalecer o vínculo entre criança e educador, por meio de uma comunicação mais empática e acessível.

3. METODOLOGIA

A “Caixa da Expressão” funcionará como um canal de expressão que visa contribuir para uma maior autonomia do sujeito, assim como um suporte de autorregulação, além de contribuir para o desenvolvimento emocional e cognitivo.

1. Personalização da Caixa:

Inicialmente, deve-se enfeitar a caixa com símbolos, imagens ou cores que chamem a atenção da criança ou que a remete a algo afetivo. A decoração é uma etapa muito importante e deve trazer temas que a criança goste, animais, personagens, pois isso ajudará ela a se sentir mais confortável e conectada com a caixa.

2. Aplicação no Contexto Escolar:

A caixa deve ficar em um local estratégico e acessível tanto para o professor regente quanto para o professor de apoio (ou qualquer outro profissional que exerça essa função). Além

disso, é importante que a caixa seja apresentada a todos os educandos, explicando a sua finalidade, para que a mesma possa ser utilizada para uma comunicação entre o professor e o aluno, mais também uma forma de comunicação alternativa entre os pares.

3. Confeção dos Cartões:

Deve-se confeccionar cartões contendo símbolos, imagens ou palavras que fazem parte do cotidiano da criança, como: “quero brincar”, “estou com fome”, “quero ir ao banheiro”, “silêncio” entre outros. É importante incluir cartões que expressam emoções como “felicidade”, “tristeza” e “raiva”, e desejos como “não quero”, para auxiliar e contribuir para a comunicação nos momentos em que a criança encontrar dificuldade para se expressar verbalmente. Esses cartões podem ser feitos de papelão ou outro material resistente. Podem ser utilizadas palavras, imagens, que façam parte do dia a dia da criança pois o objetivo é que os cartões sejam facilmente compreendidos por ela, representando suas necessidades mais comuns.

4. Uso dos Cartões e Treinamento:

Esse momento é muito importante, pois será apresentada a caixa para a criança e deve ser feita de uma forma explicativa, mostrando cada cartão e como ele deve ser utilizado. É de suma importância o treinamento e que esse seja de forma natural e gradual que comece com cartões mais simples e com aqueles que a criança mostre mais familiaridade como “quero brincar” ou “estou com fome” para que ela possa ir se familiarizando com o processo. Sugere-se que sempre que a criança utilizar a caixa de maneira adequada, o educador ofereça o reforço positivo, como elogios ou recompensas, para incentivar a utilização contínua da ferramenta, além de fortalecer a confiança da criança, ajudar a criar uma rotina de comunicação mais eficaz. Conversar com a criança dizendo a ela o cartão que ela escolheu e que foi compreendida em seu comunicar é muito importante.

5. Ajustes e Evolução:

A avaliação dessa ferramenta deve ser diária, sendo que conforme for visualizando um avanço no processo de comunicação e autorregulação emocional, a caixa pode ser adaptada, incluindo novos cartões que contribuam para maior autonomia da criança, se mantendo sempre

dinâmica e personalizada, garantindo ser um recurso adequado de comunicação e de contribuir para a regulação das emoções.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A “Caixa da Expressão” mostra-se um recurso simples e acessível, de baixo custo, que visa contribuir para a superação de barreiras da comunicação das crianças com autismo na escola, com ênfase na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, caracterizando-se como recurso de Comunicação Alternativa (Reis; Lourenço, 2025).

Tem como pressuposto a interação social, em que professores e colegas de sala atuam como interlocutores comunicativos, posto que a ausência de fala funcional não significa ausência de linguagem (Reis; Lourenço, 2025).

Para que a escola seja, de fato, inclusiva e acolhedora, cabe à escola desenvolver a escuta ativa como possibilidade de construção e transformação.

Nessa direção, destaca-se a importante contribuição de Vigotski, autor que enfatiza que o foco deve recair sobre as possibilidades concretas que potencializem o crescimento:

O olhar com o qual Vygotsky nos propõe examinar as possíveis limitações dessas crianças não é de complacência ou desânimo, mas sim o de uma visão dialética do real, que leve à constatação de que, se existem problemas, existem também possibilidades. E os problemas podem ser fonte de crescimento (Costa, 2006, p. 233).

Reforça que as crianças necessitam de oportunidades para realizar escolhas e tomar decisões em diferentes momentos na sala de aula, sendo que o professor necessita de um olhar para o desenvolvimento particular de cada uma, considerando seus diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Como retrata Piscalho *et al.* (2014), a atuação do professor é importante ferramenta que orienta e estimula a participação e a iniciativa dos estudantes.

Ting e Weiss (2017) evidenciam que a resolução de conflitos é uma iniciativa importante a ser trabalhada pelos alunos com TEA a fim de promover estratégias de comportamento no enfrentamento de situações adversas.

Vale ressaltar, que nesse contexto, Hadwin e Oshige (2010) demonstram que a correção é uma das ferramentas da autorregulação e que pode acontecer por meio da interação e trocas entre pares, professores ou até mesmo recursos que facilitem na realização de tarefas. Além disso, pode contribuir para o aprendizado através do aprendizado observacional. De acordo com Leão *et al.* (2019), o ambiente escolar é importante para as interações e com

isso é promissor no que se refere às aprendizagens dos alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho destacou a importância de práticas pedagógicas que incorporem elementos que favoreçam a superação de barreiras comunicacionais para crianças com autismo.

Como retrata Vilela (2008, p. 147): “O mundo grita. A escola grita. Alunos com deficiência gritam. Alguém escuta? Esta questão fomenta em nós a vontade de relatar nossos gritos e, também, nossas escutas. Entendidos enquanto processo de criação do novo, fratura, no encontro que aponta para o outro.”

A valorização das potencialidades, dos modos próprios de aprender e se relacionar são caminhos para uma inclusão que seja efetiva e respeitosa, fortalecendo o compromisso ético e pedagógico com a diversidade e reafirmando a urgência de práticas que promovam o pertencimento e o protagonismo estudantil.

Bialer (2016, p. 140) explica que, para alguns sujeitos com TEA, o desenvolvimento de certas habilidades o conduz “[...] à abertura para o laço social, o que muitas vezes é acompanhado de evolução da linguagem, das competências sociais, da autonomia e das competências para a realização das tarefas do dia a dia”.

Uma escuta sensível e adaptada é fundamental para compreender as necessidades e potencialidades de cada aluno, e dos alunos com TEA, contribuindo para uma educação verdadeiramente inclusiva, de dar vozes a todos os estudantes e aos estudantes autistas, a importância do diálogo, do ouvir e da percepção do outro, a importância da diversidade dentro do ambiente escolar. Nesse contexto, vale destacar que a escola inclusiva para Mantoan (2003) é aquela que reconhece e valoriza as diferenças como ponto de partida para a construção de práticas pedagógicas que sejam mais justas e eficazes, sendo que não as utiliza como justificativa para a exclusão.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BEYER, Hugo Otto. O projeto político-pedagógico da educação inclusiva e a gestão educacional: reflexões com a área de educação especial da Secretaria de Educação do estado do Rio Grande do Sul. In: FREITAS, Soraia Napoleão (org.). **Tendências contemporâneas de**

inclusão. Santa Maria: UFSM, 2008. p. 77-90.

BRANDE, C., ZANFELICE, C. A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta, intervenção e aprendizagens. **Revista Educação Especial**, v. 25, n. 42, p. 43-56, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/3350/3099> Acesso em: 29 maio de 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva.** Brasília: MEC/SEESP, 2008

CAMARGO, Sígla Pimentel Höher; BOSA, Cleonice Alves. Competência social, inclusão escolar e autismo: revisão crítica da literatura. **Psicologia e Sociedade**, Florianópolis, v.21, n. 1, p. 65-74, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822009000100008 Acesso em: 30 jul 2025.

COSTA, Dóris Anita Freire. Superando limites: a contribuição de Vygotsky para a educação especial. **Revista Psicopedagogia**, v. 23, nº 72, p. 232-240, 2006. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v23n72/v23n72a07.pdf> Acesso em: 30 jul. 2025.

DELFRATE, Christiane de Bastos; SANTANA, Ana Paula de Oliveira; MASSI, Giselle de Athaíde. A aquisição de linguagem na criança com autismo: um estudo de caso. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 14, n. 2, p. 321-331, abr./jun. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/RDFYp9KkgQWGW8cmYBMHPptr/abstract/?lang=pt#> Acesso 19 abril 2025.

FONTANA, Felipe. Técnicas de Pesquisa. In: MAZUCATO, Thiago. (Org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico.** Penápolis: FUNEPE, 2018. P. 59-77. Disponível em: <https://www.funepe.edu.br/> . Acessado em: 29 maio de 2025.

HADWIN, A; OSHIGE, M. Autorregulação, Corregulação e Regulação Socialmente Compartilhada: Explorando Perspectivas do Social na Teoria da Aprendizagem Autorregulada. **Teachers College Record**, Columbia, v.113, n.2, p.240-264, fev.2010.

LEÃO, Andréia Texeira; MARTINS, Juliana dos Santos; CAMARGO, Sígla Pimentel Höher. Revisão de estudos sobre a co-regulação para alunos com transtorno do espectro autista. **Revista Gepesvida**, v. 5, n. 13, p. 93-103, 2019. Disponível em: <http://www.icepsc.com.br/ojs/index.php/gepesvida/article/view/372> Acesso em 09 dez. 2024.

LIMA, Leilane Júlia Chaves de; BRITTO, Denise Brandão de Oliveira e; NOGUEIRA, Gabriela Damaris Ribeiro; LEMOS, Stela Maris Aguiar. Funcionalidade da linguagem no transtorno do espectro do autismo: uma revisão de escopo. **Rev. CEFAC**, v. 26, n. 2, :e6423, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0216/20242626423>. Acesso em 30 jul. 2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MELLO, A. M. S. R. **Autismo. Guia prático.** Brasília - DF. Coordenadoria nacional da pessoa portadora de deficiência – CORDE, 2003. Disponível em:

<http://www.psiquiatriainfantil.com.br/livros/pdf/AutismoGuiaPratico.pdf> Acesso em: 01 jul. 2011.

OLIVEIRA, Jáima Pinheiro de; OLIVEIRA, Emely Kelly Silva Santos. A comunicação alternativa enquanto instrumento de garantia de processos dialógicos e acesso curricular para crianças que “não falam”. **Cadernos de Pesquisa**, v. 30, n. 1, p. 203–224, 15 Nov 2023 Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/22448> Acesso em: 20 abril 2025.

ORRÚ, Sílvia Ester. **Aprendizes com autismo**: aprendizagem por eixos de interesse em espaços não excludentes. Petrópolis: Vozes, 2016.

PISCALHO, Isabel; SIMÃO, A. M. V. Promover competências autorregulatórias da aprendizagem nas crianças dos 5 aos 7 anos – perspectivas de investigadores e docentes. **Interações**, v.10, n.30, p.72-109, 2014.

REIS, Henrique De Candia; LOURENÇO, Gerusa Ferreira. Avaliação de Ações Formativas para Interações Mediadas por Comunicação Alternativa Junto a Aluno com Autismo. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, Dourados, v.31, e0137, p.1-18, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702025v31e0137>. Acesso em 30 jul. 2025.

TING, Victoria; WEISS, Jonathan A. Regulação Emocional e Corregulação Parental em Crianças com Transtorno do Espectro Autista. **Journal of autism and developmental disorders**, v. 47, n.3, p. 680-689, 2017.

VILELA, Rita Bersch. O mundo grita. A escola grita. Alunos com deficiência gritam. Alguém escuta? In: MANTOAN, Maria Teresa E. M.; PRIETO, Rosita E. (Orgs.). **Inclusão escolar**: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2008. p. 147-158.

WILLIAMS, C.; WRIGH, B. **Convivendo com autismo e síndrome de asperger**: estratégias práticas para pais e profissionais. São Paulo: M. Books do Brasil, 2008.